

ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИИ

Преподаватели Технического колледжа общественного
здравоохранения
имени Абу Али ибн Сино
Болтабоева Наргиза
Узакова Малика

Аннотация: Всем известно, что иммунная система защищает нас от чужеродных воздействий. На самом деле в организме вырабатываются защитные белки – иммуноглобулины. Иммуноглобулин Е, непосредственно участвующий в аллергических заболеваниях, обычно вырабатывается в умеренных количествах.

Ключевые слова: аллергия, симптом, пыль, астма, кожа, ринит.

Иммуноглобулин Е в крови повышается у человека из-за внешних воздействий (пыль цветков деревьев, домашняя пыль, бытовая химия, шерсть животных, растительная пыль, растительные белки, грибы). Он имеет защитный характер, то есть иммуноглобулин Е уничтожает «инородное», попавшее в нашу кровь. У большинства людей это состояние проходит без каких-либо симптомов.

У некоторых людей увеличение количества иммуноглобулина Е вызывает избыток гистамина и гистаминоподобных веществ в нашей крови и аллергическую реакцию.

По наблюдениям, рост аллергии в основном вызван ухудшением состояния окружающей среды, выбросом в нашу атмосферу большого количества токсичных газов, употреблением различных биологических добавок, к которым наш организм плохо приспособлен, постоянным употреблением синтетических препаратов.

Есть правда, когда ученые говорят, что аллергия – это наследственное заболевание. Если один из родителей страдает аллергическим заболеванием,

вероятность передачи ребенку составляет 30 процентов. Но дети здоровых родителей могут родиться аллергиками или у них может развиваться аллергическое заболевание. Рост аллергических заболеваний в последние годы в основном связан с ухудшением состояния окружающей среды. Об этом свидетельствует тот факт, что аллергические заболевания несколько чаще встречаются в экономически развитых и развивающихся странах.

Одной из причин аллергии является применение антибиотиков у младенцев и детей раннего возраста. Уже в это время у ребенка наблюдается бронхиальная астма.

Мы должны показать, что пища, которую мы едим, также является причиной аллергии. Состав закусок изменился по сравнению со столетней давностью. Количество необходимых веществ сократилось вдвое, но увеличилось количество калорий. Мобильность уменьшилась. Это приводит к ожирению. В результате увеличивается и количество различных заболеваний.

Таким образом, в последние годы наши ученые пришли к выводу, что происхождение аллергии обусловлено внутренними и внешними факторами. Хотя они влияют на всех одинаково, не у всех развивается аллергия. Наоборот, это заболевание развивается только у некоторых избранных людей. Для того чтобы в организме возникла аллергическая реакция, сначала должен пройти процесс сенсибилизации.

Когда иммунная система вступает в контакт с аллергеном (инородным предметом), она запоминает его свойства. Затем, когда он снова встречается тот же аллерген, он «узнает» его и начинает контратаку. Этот процесс называется процессом сенсибилизации. Это варьируется от человека к человеку и может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Каждый должен иметь краткие знания о типах аллергии.

Мы часто можем встретить слово атопия. Он имеет наследственную природу и у людей со склонностью к выработке большего количества иммуноглобулина Е в ответ на внешние воздействия (домашняя и цветочная

пыль) проявляется в виде атопического дерматита (изменения кожи), конъюнктивита, ринита и атопической астмы.

Как мы уже упоминали выше, в результате многократного воздействия аллергенов на сенсibilизированный организм в организме развивается аллергическая реакция. То есть заболевание может варьироваться от легкой до тяжелой степени. Проще говоря, аллергический ринит может прогрессировать от легкого до тяжелого, если его не лечить. При отсутствии лечения осиплость голоса и насморк будут сопровождаться удушьем в ночное время, то есть разовьется астма.

Респираторные аллергии вызываются небольшими переносимыми по воздуху аллергенами. Они могут быть вызваны грибковыми спорами, растительной пылью, частями домашних клещей, шерстью и перхотью животных и другими аллергенами. Они могут испытывать постоянные хрипы, заложенность носа, насморк, зуд и слезотечение, кашель или симптомы удушья.

Кожная аллергия возникает при изменении кожных покровов на бытовую химию, различные металлы, лекарственные и косметические средства, продукты питания и другие аллергены. Они вызывают аллергические заболевания с различными изменениями кожи, то есть появляются аллергические дерматозы. Это могут быть экземы, экземы, экссудативный диатез в виде высыпаний или волдырей различной величины.

Литература:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. "Bolalarda hamshiralik parvarishi". Toshkent, "Fan va texnologiya" 2012 yil.
2. X.N Fayziyev. « Сестринский уход за детьми » Toshkent, «Ilm ziyo» nashriyoti, 2008 yil
3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil
4. www.ziyonet.uz

5. <https://mymedic.uz/>